

Das Klavier

Die Entstehung der Klaviermechanik

Musikinstrumente der Welt

Sounds, Symbolik und Systematik

Dr. Raymond Ammann

Bachelorarbeit WS 2011/12

Inhalt

1. Das Klavier	4
1. 1 Etymologie	4
1. 2 Die Klaviatur	5
1. 2. 1 Die Anordnung der Tasten.....	5
1. 2. 2 Der Tonumfang.....	6
1. 3 Systematik der Klavierinstrumente	6
1. 4 Die Systematik der Musikinstrumente nach Hornbostel und Sachs	8
1. 4. 1 Die Systematik des Klaviers und der Orgel bei Hornbostel und Sachs	9
2. Die Geschichte der Klaviermechanik	10
2. 1 Grundlagen	10
2. 2 Die Anfänge der Klaviermechanik von Bartolomeo Cristofori	11
2. 3 Die Klaviermechanik Cristoforis aus dem Jahr 1726	11
2. 4 Cristoforis Nachwirkungen	13
2. 5 Die ersten deutschen Klavierbauer neben Silbermann.....	14
2. 6 Die Silbermann-Nachfolge	14
3. Deutsche bzw. Wiener Prellzungenmechanik	15
3. 1 Anfänge	15
3. 2 Die Funktion der Prellmechanik deutscher Tafelklaviere	16
3. 3 Die Mechanik nach Johann Andreas Stein mit beweglicher Prellzunge.....	17
3. 3. 1 Funktion	17
3. 3. 2 Auswirkungen.....	18
4. Englische Stoßzungenmechanik.....	19
4. 1 Die Anfänge mit Johann Christoph Zumpe.....	19
4. 2 Die Klaviermechanik von John Braodwood	20
4. 2. 1 Entwicklung	20
4. 2. 2 Funktion	21
4. 2. 3 Auswirkungen.....	22
5. Weiterentwicklung der Englischen Mechanik in Frankreich.....	22
5. 1 Der französische Klavierbau	22

5. 2 Mechanik mit doppelter Auslösung («double échappement») von Pierre Erard.....	23
5. 2. 1 Funktion	24
5. 3 Weitere Neuerungen im Klavierbau.....	25
6. Heutige Klaviermechanik, »Repetitionsmechanik«	26
6. 1 Weiterentwicklung der Klaviermechanik von Pierre Erard durch Henri Herz.....	27
6. 1. 1 Funktion der Mechanik	27
6. 2 Die Entwicklung des Gusseisenrahmens	29
6. 2. 1 Der amerikanische Klavierbau	29
6. 3 Die heutige Klavierproduktion	30
7. Das Klavier im 19. Jahrhundert.....	31
7. 1 Die Epoche der Romantik	31
7. 2 Entstehung des Virtuositums	32
7. 3 Franz Liszt als Reformator der Klaviertechnik im 19. Jahrhundert.....	33
7. 3. 1 Franz Liszts musikalische Wurzeln	33
7. 3. 2 Liszts Klavierspiel	34
7. 3. 3 Auswirkungen auf den Klavierbau	35
7. 3. 4 Liszt Erneuerungen in der Musik	35
8. Das Klavier als musikalisches Medium	36
8. 1 Bedeutung des Klaviers für die allgemeine Musiklehre	36
8. 2 Das Klavier in der Musikpraxis	37
8. 2. 1 Repertoire.....	37
8. 3 Die Symbolik des Klaviers.....	38
9. Resümee.....	39
9. 1 Zur Klassifikation der Tasteninstrumente	39
9. 2 Zu den unterschiedlichen Klaviermechaniken	39
10. Bibliographie.....	41
11. Internetquellen.....	42

1. Das Klavier

1. 1 Etymologie

Im Laufe der Geschichte wird der Begriff »Klavier« in den verschiedenen Sprachen abweichend gebraucht und unterliegt einem mehrfachen Bedeutungswandel.¹

Im Allgemeinen leitet sich das Wort von dem lateinischen Terminus »clavis« (Schlüssel, später Taste) ab, der bis Ende des 17. Jahrhunderts als Bezeichnung für einen Ton von festgelegter Höhe gebraucht wird. Ursprünglich steht also der daraus abgeleitete Begriff »Klavier« für ein System von Tönen mit absolut festliegender Höhe, welche mit den Buchstaben des lateinischen Alphabets a bis g (h) dargestellt werden.² Für die Bezeichnung der unterschiedlichen Oktavlagen werden die Töne durch hinzufügen von Strichen oder Ähnlichem erkenntlich gemacht.³

In der Entstehungszeit der besaiteten Tasteninstrumente wird die Bezeichnung »Clavier« und »clavierte Instrumente« für alle Tasteninstrumente mit Klaviatur verwendet, auch für die Orgel. Der Begriff umfasst bis ins 18. Jahrhundert hinein noch mehrere Instrumente, wie z.B. die Kielinstrumente (Spinett, Virginal, Cembalo, Clavicytherium) und auch das Clavichord, das mit einer Tangentenmechanik ausgestattet ist. In den Jahren nach 1730 ist mit der Bezeichnung Klavier meistens nur mehr das Clavichord und ab 1870 vorwiegend das aufrecht stehende Pianino gemeint.⁴

Der Musikethnologe Curt Sachs definiert in seinem 1913 erschienenen Reallexikon der Musikinstrumente den Terminus »Klavier« wie folgt:

»Klavier, v. frz. Clavier, »Klaviatur« ist der gemeinsame Name der mit einer Klaviatur gespielten Saiteninstrumente, wird aber gelegentlich auch für andere Instrumente mit Klaviatur, z. B. das Gabelklavier, in Anspruch genommen. Im heutigen Sprachgebrauch bedeutet Klavier schlechtweg das Hammerklavier.«⁵

¹ Vgl. Friedrich Wilhelm Riedel/Hubert Henkel, Artikel »Klavier«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 5, Kassel u. a. 2005, Sp. 283.

² Vgl. Christof Kammertöns/Siegfried Mauser, *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, Laaber Verlag Köthen 2006, S. 397.

³ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 283.

⁴ Vgl. Kammertöns/Mauser, 2006, S. 397.

⁵ Curt Sachs, *Reallexikon der Musikinstrumente*, Hildesheim 1962, S. 216.

Für ihn ist die Bezeichnung »Klavier« ein Oberbegriff für Saiteninstrumente, die mit einer Klaviatur gespielt werden.

1. 2 Die Klaviatur

1. 2. 1 Die Anordnung der Tasten

Ein wesentliches Merkmal der Klavierinstrumente ist, dass die Klangerzeugung der Töne mittels Fingerkraft oder (bzw. und) auch durch die Füße des Spielers gegeben ist. Die Anschlagsart der Tasten bei den einzelnen Instrumentengruppen ist je nach ihrer Konstruktion der Mechanik verschieden.⁶

Bereits in der Antike gibt es hochentwickelte Tasteninstrumente wie das »Organum Hydraulicum«. Die mittelalterlichen Versuche einer Klaviaturanordnung scheinen dem gegenüber weitaus primitiver. Ein wesentlicher Schritt zur Vervollkommnung der Klaviatur ist die Entwicklung der mehrstimmigen Musik.⁷

Die diatonische Tonleiter, welche auf sieben Tasten (c, d, e, f, g, a, h) verteilt wird, ist Ausgang für die Tastenanordnung ab dem 12. Jahrhundert.⁸ Die chromatischen Tasten und das diatonische b werden bei der Klaviatur durch Obertasten allmählich abgesondert.⁹ Dieses System, der »schwarzen Tasten« (b, fis, gis, dis, cis) kommt erst im 14./15. Jahrhundert auf.¹⁰

Heutige Anordnung der Tasten¹¹

⁶ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 284.

⁷ Vgl. Ebda.

⁸ Vgl. Ulrich Michels, *dtv Atlas Musik. Band 1, Systematischer Teil, Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Renaissance*, München 1977, S. 37.

⁹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 286.

¹⁰ Vgl. Michels, 1977, S. 37.

¹¹ Vgl. <http://home.arcor.de/c.ludwigsen/tasten/klavier/kap122.htm> [recherchiert, am 04. 08. 2012].

Seit dem 19. Jahrhundert wird die heute allgemeine Klaviatur nicht mehr geändert.¹² Auch die Maße des Klaviers, sowie die Tastenbreite, die Länge der Unter- und Obertasten und das Gewicht sind international einheitlich festgelegt. Bis dahin genoss der Klavierbauer bei der Festlegung dieser Maße Freiheit.¹³

1. 2. 2 Der Tonumfang

Bildquellen und erhaltene Manuale aus der Zeit um 1400 belegen, dass der Umfang der Klaviatur zur damaligen Zeit selten mehr als zwei Oktaven übersteigt. Hundert Jahre später wird die Hinzufügung tiefer Töne aufgrund der Kompositionstechnik notwendig. Es wird eine weitere Oktave hinzugefügt.¹⁴

Der Tonumfang der Klaviatur beträgt im 16. Jahrhundert für gewöhnlich vier Oktaven. Er reicht von C bis c^3 , in manchen Fällen bis zum f^3 . Bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts ist ein Tonumfang von F bis f^4 zu verzeichnen. Bei Orgeln hingegen bleibt ein Ambitus von vier Oktaven auf dem Manual zur damaligen Zeit erhalten, da tiefere Töne mit dem Pedal oder mit tieferen Registern des Pedals erreicht werden. Im Zuge der Entstehung des Hammerklaviers wird der Tonumfang auf sechs Oktaven erweitert ($C^1 - c^4$) und beträgt dann ab dem Jahre 1860 sieben Oktaven ($A^2 - a^4$).¹⁵

Heutige Klaviere haben einen Tastenumfang von siebeneinhalb Oktaven ($A^2 - c^5$), wobei es auch Konzertflügel mit bis zu acht Oktaven gibt.¹⁶

1. 3 Systematik der Klavierinstrumente

Die Tasteninstrumente, auf denen ein einzelner Spieler mehrstimmig musizieren kann, gehören ebenso wie die Zupfinstrumente zur Gruppe der vollstimmigen Instrumente oder Harmonieinstrumente. Eine wesentliche Eigenschaft beider Gruppierungen wird durch die Möglichkeit veranschaulicht, Musik für ein Zupfinstrument auf das Spiel für ein

¹² Vgl. <http://home.arcor.de/c.ludwigsen/tasten/klavier/kap122.htm>, [recherchiert, am 04. 08. 2012].

¹³ Vgl. Franz Goebels, Artikel »Abenteuer Klavier«, in: Hermann Moeck (Hrsg.), *Fünf Jahrhunderte deutscher Musikinstrumentenbau*, Hannover 1987, S 230.

¹⁴ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 285.

¹⁵ Vgl. Anthony Baines, *Lexikon der Musikinstrumente. Sonderausgabe*, J. B. Metzler Stuttgart Weimer September 2005, S. 157.

¹⁶ Vgl. L. Hoffmann- Erbrecht, Artikel »Klavier«, in: Marc Honegger und Günther Massenkeil (Hrsg.), *Das große Lexikon der Musik*, Sachteil, Bd. 4, Freiburg Basel Wien 1981, S. 366.

Tasteninstrument (oder umgekehrt) übertragen zu können. Wenn nun die Zupfinstrumente rundweg Saiteninstrumente sind, so können die mit einer Klaviatur ausgestatteten Instrumente aus ganz ungleichen Klangkörpern bestehen. Die verschiedenen uneinheitlichen Klassifikationsversuche der Tasteninstrumente werden durch diesen Umstand begründet. In der Regel gehen ältere Klassifikationsversuche von der Spielart der Instrumente aus. So sieht z. B. Sebastian Virdung die Tasteninstrumente als eine zusammengehörige Instrumentengruppe. Bei Michael Paretorius wird das Instrumentarium zwar in »blasende« und »besaitete« Musikinstrumente unterschieden, doch die Orgel wird von ihm sinngemäß nicht zu den blasenden Instrumenten gezählt, sondern er erwähnt sie im Anschluss an die Saitenklaviere ohne nähere Beschreibung. Für J. Fr. B. C. Majers zählen die Tasteninstrumente nicht zu den Saiteninstrumenten, sondern er erwähnt sie in seinem 1732 erschienenen Buch »Museum musicum« unter dem Kapitel »Von denen Instrumentibus Pulsatoribus, oder die da geschlagen werden«. Bei ihm sind Tasteninstrumente also Instrumente, bei denen die Tonerzeugung perkussiv erfolgt. Ebenso zählt Jakob Adlung in seiner »Musica mechanica organoedi« (1768) alle mittels Tastatur zu spielenden Instrumente auf. In der »Musicalischen Gelahrtheit« von 1758 hingegen stellt er die Musikinstrumente »ohne Clavier« als geschlossene Gruppe den Tasteninstrumenten gegenüber, ebenso Georg Kinsky im Jahre 1910. Mit Johann Nikolaus Forkel ist nicht mehr die Klaviatur ein Kriterium für die Einordnung der Instrumente, sondern die Bauform und das Material. Die Einheit des Tasteninstrumentariums wird aufgegeben.¹⁷

Wenn man die Bedeutung des Wortes Klaviermusik wortwörtlich nimmt, so handelt es sich hierbei um Musik, die auf einer Klaviatur spielbar ist. Egal ob die Werke hierfür komponiert wurden oder erst später dafür umgearbeitet worden sind. Ein wesentliches äußerliches Kennzeichen der Klaviermusik bietet die Art der Notation (Ziffern-, Buchstaben-, Generalbasspartitur), allerdings bedeutet dies keine fixe Zuweisung zu einer bestimmten Instrumentenbauart, denn so ist z. B. die sogenannte Orgeltabulatur nicht allein für Orgeln gültig.¹⁸

Bis ins 19. Jahrhundert ist es die Aufgabe eines schriftlichen Bearbeiters oder Interpreten, die res facta den technischen und klanglichen Eigenschaften des jeweils benutzten Instrumentes durch Zeitmaß, Ornamentik, Anschlag, Verdichtung oder Verdünnung der Harmonien anzupassen. An diese Prinzipien hält man sich bei der Aufführungspraxis »Alter Musik« nach wie vor. Bei einer gleichbleibenden Vorlage ist das Ergebnis dann ein Cembalo, Pianoforte-, Clavichord- oder Orgelstück. In diesem Zusammenhang sind auch noch die seit dem mittleren 19. Jahrhundert entstandenen Transkriptionen, z. B. Liszts Klavierfassungen

¹⁷ Vgl. Riedel/ Henkel, 2005, Sp. 287.

¹⁸ Vgl. Ebda., Sp. 288.

»Bachscher Orgelpräludien und Fugen« zu erwähnen, die sich zwar stark an den Originaltext halten, aber dennoch technisch äußerst anspruchsvoll sind und auf eine farbenreiche Ausschmückung abzielen.¹⁹

1. 4 Die Systematik der Musikinstrumente nach Hornbostel und Sachs

Mit einer systematischen Sammlung von Musikinstrumenten und der damit im Zusammenhang stehenden Erstellung von Katalogen beginnt man erst im 19. Jahrhundert.²⁰ Die erste systematische Klassifikation, die in Europa publiziert wird, stammt von dem Brüsseler Musikinstrumentensammler Victor-Charles-Mahillon.²¹ In den Jahren 1880 und 1924 veröffentlicht er diese in dem fünfbändigen »Catalogue descriptif et analytique du Musée Instrumental du Conservatoire Royal de Bruxelles«.²²

Die Musikethnologen Erich von Hornbostel und Curt Sachs orientieren sich an dem Katalog von Mahillon und erarbeiten eine hierauf aufbauende, streng systematische Klassifikation, die zum Standardinstrumentarium organologischen Denkens geworden ist (Hornbostel/Sachs 1914).²³ Dort unterscheidet man primär nach der Art der Tonerzeugung und sekundär nach der Bau- und Spielweise der Instrumente.²⁴ Der Klassifikationsversuch wird in der »Zeitschrift für Musikethnologie« im Jahre 1914 erstmals veröffentlicht und 1920 in dem von Curt Sachs geschriebenen »Handbuch der Musikinstrumentenkunde« ausführlich dargestellt.²⁵

In der »Hornbostel-Sachs-Systematik« werden die Musikinstrumente in vier Großgruppen unterteilt:

1. Idiophone (Selbstklinger)
2. Membranophone (Fellklinger)
3. Chordophone (Saitenklinger)
4. Aerophone (Luftklinger)²⁶

¹⁹ Vgl. Riedel/ Henkel, 2005, Sp. 288.

²⁰ Vgl. Michels, 1977, S. 25.

²¹ Vgl. Baines, 2005, S. 155.

²² Vgl. <http://www.instrumentamusicae.de/begriffe/klassifikation/> [recherchiert, am 30. 7. 2012].

²³ Vgl. Baines, 2005, S. 155.

²⁴ Vgl. Michels, 1977, S. 25.

²⁵ Vgl. <http://www.instrumentamusicae.de/begriffe/klassifikation/> [recherchiert, am 30. 7. 2012].

²⁶ Vgl. Erich Moritz von Hornbostel/Curt Sachs: *Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch*. In: *Zeitschrift für Ethnologie*. Bd. 46, Nr. 4–5, 1914, S. 554–590.

1948 fügt Hans Heinz Dräger eine weitere Instrumentengruppe, die der Elektrophone (Stromklinger) hinzu.²⁷ Bei der vollständigen Systematik sind die zahlreichen Untergruppen mit dem »Dewey-Ziffernsystem« voneinander abgetrennt.²⁸

Europäische Musikinstrumente lassen sich in der Hornbostel/Sachs'schen Systematik relativ leicht einordnen und für eine genauere Zuordnung der außereuropäischen Musikinstrumente ist sie unerlässlich. Die Autoren waren sich darüber im Klaren, dass ihre Systematik einige Unvollständigkeiten aufweist, doch diese gibt es auch bei allen anderen Klassifikationsversuchen. Es gibt noch einige weitere Klassifizierungen, unter anderem von Kurt Reinhard (1960) und Herbert Heyde (1975). Bei dem Versuch von Tellef Kvifte wird als Bezugspunkt der Systematisierung der Akt des Umgangs mit dem Musikinstrument und nicht die Klangerzeugung gewählt.²⁹

1. 4. 1 Die Systematik des Klaviers und der Orgel bei Hornbostel und Sachs

Das Klavier wird in der Hornbostel/Sachs'schen Klassifikation der dritten Gruppe (3), den Chordophonen (Saitenklinger), zugeordnet, die in zwei Kategorien unterteilt werden:

- einfache Chordophone oder Zithern (3 1)
- zusammengesetzte Chordophone (3 2)

Das Klavier findet sich bei den »einfachen Chordophonen oder Zithern«, bei der es zu »den Brettzithern mit Resonanzkasten« gezählt wird. Es findet sich unter der Nummer 314.122. Bei der Charakteristik wird ausgeführt, dass der Resonator aus Brettern zusammengefügt ist und bei den Beispielen sind zusätzlich zum Klavier, die Zither und das Hackbrett als Instrumente angeführt.³⁰

Bei der Orgel wird durch das sogenannte »Windwerk« komprimierte Luft erzeugt. Diese wird zunächst gespeichert, weitergeleitet und schließlich auf die Pfeifen verteilt sodass es zur Klangerzeugung kommen kann.³¹

²⁷ Vgl. <http://www.instrumentamusicae.de/begriffe/klassifikation/> [recherchiert, am 30. 7. 2012].

²⁸ Vgl. Baines, 2005, S. 155.

²⁹ Vgl. Ebda.

³⁰ Vgl. Hornbostel/Sachs, 1914, S. 575–587.

³¹ Vgl. Alfred Reichling, Artikel »Orgel«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 7, Kassel u. a. 2005, Sp. 882.

Das Instrument wird bei der Hornbostel/Sach'schen Klassifikation der vierten Gruppe (4), den Aerophonen (Luftklinger), zugeordnet, die wiederum in zwei Kategorien unterteilt werden:

- freie Aerophone (4 1)
- (eigentliche) Blasinstrumente (4 2)

»Die Zugpfeifen der Orgel« werden unter »freien Aerophonen« subsumiert. Dort sind sie bei den »Selbstklingenden Unterbrechungsaerophonen oder Zungen« angeführt. Die vollständige Nummer ist 412.1.³²

2. Die Geschichte der Klaviermechanik

2. 1 Grundlagen

Es ist keine Entdeckung des 18. Jahrhunderts, dass man eine Saite durch einen freischwingenden Hammerschlag zum Klingen bringen kann. Bereits im Mittelalter kennt man das Hackbrett in Form eines Psalteriums, welches bei der Spielweise nicht gezupft, sondern mit zwei Klöppeln angeschlagen wird. In der alpenländischen Volksmusik lebt dieses Instrument heute noch weiter.³³

Im Prinzip wird eine analoge Spieltechnik durch ein Zusammenspiel von mehreren Hebeln am Klavier erzielt. Wenn man eine Taste am Klavier niederdrückt, wird der dazugehörige Hammerkopf mit beschleunigender Geschwindigkeit innerhalb eines sehr geringen Abstandes gegen die Saite geschleudert und losgelassen, um dann wieder zurückzuprallen.³⁴

³² Vgl. Hornbostel/ Sachs, 1914, S. 583-584.

³³ Vgl. Klaus Wolters, *Das Klavier. Eine Einführung in Geschichte und Bau des Instruments und in die Geschichte des Klavierspiels*, Bern und Stuttgart 1969, S. 16.

³⁴ Vgl. Baines, 2005, S. 158.

2. 2 Die Anfänge der Klaviermechanik von Bartolomeo Cristofori

Der Paduaner Bartolomeo Cristofori (1655-1731) ist ein bedeutender Instrumentenbauer, aus dessen Werkstatt hervorragende Cembali und Lauten hervorgehen.³⁵

Seit dem Jahr 1690 wirkt er in Florenz, wo er sich bereits vor 1700 mit dem Problem beschäftigt, wie man die Saiten über einer Cembalotastatur mittels kleiner Hämmer so anschlägt, dass man die Einzeltöne dynamisch unterscheiden kann.³⁶ Der bisher angenommene Zeitpunkt seiner Erfindung, der aus dem Jahre 1709 stammt, ist längst korrigiert. Neuere Quellen belegen, dass Cristofori bereits einige Jahre früher, 1697 mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere Hammerflügel baut. Er nennt seine Erfindung »Cimbali con piano e forte«.³⁷

Die Funktionsweise dieser ersten Mechanik von Cristofori ist unbekannt.³⁸ Heutzutage geht man allerdings davon aus, dass es sich hierbei um eine Stoßmechanik handelt, bei welcher die einarmigen Hammerköpfe in einem Hammerstuhl eingeachst sind. Wenn man eine Taste niederdrückt, werden die Hämmer dann unter der Verwendung eines zwischengeschalteten Treibers angestoßen und gegen die Saite geschleudert.³⁹

Betrachtet man allerdings die Mechanik von Cristofori aus dem Jahr 1709, so fällt auf, dass dort bereits ein zweiarmiger Treiber eingebaut ist.⁴⁰

2. 3 Die Klaviermechanik Cristoforis aus dem Jahr 1726

Im Flügel von 1726 ist eine einstellbare und bewegliche Stoßzunge im Tastenhebel eingebaut. Wird die Taste nach unten gedrückt, so schleudert sie den einarmigen Treiber, der von ihr in der Mitte angestoßen wird, nach oben.⁴¹ Dieser wiederum bewegt den Hammer nach oben, der die Saite zum Klingen bringt.⁴²

³⁵ Vgl. Helmut Zeraschi, *Die Musikinstrumente unserer Zeit. Ein Lese- und Nachschlagewerk*, Leipzig 1978, S. 93.

³⁶ Vgl. Baines, 2005, S. 158.

³⁷ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 292.

³⁸ Vgl. Kammertöns/ Mauser, 2006, S. 401.

³⁹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 292.

⁴⁰ Vgl. Ebda.

⁴¹ Vgl. Ebda.

⁴² Vgl. Baines, 2005, S. 163.

Wenn der Finger auf der Taste verharret und diese niedergedrückt hält, fällt der Treiber in seine Ausgangsposition zurück, ohne dass die Stoßzunge diesen berührt. Das beim Treiber unten angebrachte Klötzchen hat sich bereits von der Spitze der Stoßzunge wegbewegt.⁴³

Wenn der Hammer zurückfällt, wird er von einem Fänger, der als Drahtstift mit Lederköpfchen am Ende jedes Tastenhebels montiert ist, festgehalten. Der Hammerkopf ist ebenso mit einem Lederstreifen beleimt.⁴⁴ Somit gelangt der Hammer nicht in seine Ausgangsposition zurück.

Klaviermechanik des Hammerflügels von Bartolomeo Cristofori, 1726⁴⁵

Damit ein Ton wiederholt werden kann, muss der Finger die Taste loslassen, sodass alle Glieder wieder in ihre Ausgangsposition fallen, um den Vorgang erneut durchführen zu können. Damit die Spitze der Stoßzunge nicht von dem am Treiber angebrachten Klötzchen blockiert wird, ist sie an einer Achse beweglich gehalten. Sie springt mittels einer angebrachten Feder in ihre Ausgangsposition zurück.⁴⁶

⁴³ Vgl. Baines, 2005, S. 163.

⁴⁴ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 292.

⁴⁵ Vgl. Baines, 2005, S. 162.

⁴⁶ Vgl. Ebda., S. 163.

2. 4 Cristoforis Nachwirkungen

Heutzutage sind noch drei Hammerflügel von Cristofori erhalten. Sie entstehen in den Jahren 1720 bis 1726 und befinden sich in Museen in New York, Leipzig und Rom.⁴⁷ Nach außen hin sehen sie dem italienischen Cembalo sehr ähnlich. Der Klang der Flügel von Cristofori hat nur wenig mit einem Flügel von heute gemein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Saiten nur zweichörig bespannt und wesentlich dünner sind, als die jetzigen. Die damals gebauten Hammerköpfe sind auch wesentlich kleiner.⁴⁸

Obwohl sich zeitgleich mit Cristofori einige andere Instrumentenbauer mit der Entwicklung einer neuen Mechanik beschäftigen, gilt er als eigentlicher Erfinder des Hammerklaviers. Er fertigt nämlich ein derart qualitativ hochwertiges Instrument an, dass der technische Standard seiner Erfindung in den nächsten 70 Jahren nicht übertroffen wird. Den Ruhm für seine geniale Erfindung erntet er in seiner Heimat allerdings nicht, denn bis das Instrument bekannt wird, dauert es noch ein halbes Jahrhundert.⁴⁹

Dass das Hammerklavier und seine Mechanik in Deutschland bekannt werden, ist dem Archäologen und Schriftsteller Scipione Maffei (1675-1755) zu verdanken. Er hat in der Instrumentenwerkstatt von Cristofori im Jahre 1709 die Gelegenheit die neuartige Erfindung kennenzulernen.⁵⁰ Dort fertigt Maffei einige Skizzen des Flügels an und notiert sich die Funktionsweise der Mechanik.⁵¹

Für ihn ist die Erfindung von so großer Bedeutung, dass er einen Bericht in seiner in Venedig erschienenen Zeitschrift »Gionarle dei letterati d'Italia« verfasst. 1719 kommt dieser Artikel zum zweiten Mal in Druck, da seine gesammelten Werke herausgegeben und veröffentlicht werden.⁵² 1725 erscheint der Artikel erstmals in Deutschland, wo er von Johann Ulrich König übersetzt wird.⁵³

Dies führt 1732 dazu, dass der sächsische Orgel- und Cembalobauer Gottfried Silbermann (1683-1753) einen ersten Nachbau anfertigt.⁵⁴ Er nennt diesen »Piano Fort«.⁵⁵ Das Instrument weist einige Mängel auf, denn der Bass ist zu schwergängig und man nahm die

⁴⁷ Vgl. Riedel/ Henkel, 2005, Sp. 292.

⁴⁸ Vgl. Baines, 2005, S. 164.

⁴⁹ Vgl. Wolters, 1969, S. 16.

⁵⁰ Vgl. Zeraschi, 1978, S. 93.

⁵¹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 292.

⁵² Vgl. Zeraschi, 1978, S. 93.

⁵³ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 292.

⁵⁴ Vgl. Kammertöns/Mauser, 2006, S. 401.

⁵⁵ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 293.

Saiten des Diskants kaum wahr.⁵⁶ 1736 fertigt er ein zweites Instrument an, bei dem er sich wiederum an den Skripten von Maffei orientiert. 11 Jahre später baut er erneut einen Flügel. Die Mechanik des in Potsdam erhaltenen Silbermann- Flügels stimmt millimetergenau mit der von Cristofori aus dem Jahre 1726 überein. Man kann daher davon ausgehen, dass Silbermann selbst einen originalen Flügel von Cristofori vermessen haben muss.⁵⁷

2. 5 Die ersten deutschen Klavierbauer neben Silbermann

Die ersten deutschen Instrumentenbauer, die sich mit der neuen Erfindung aus Italien beschäftigen, sind ausnahmslos Orgelbauer. Das Musikinstrument hat allerdings noch keinen einheitlichen Namen. So schreibt z. B. 1725 der Orgelbauer Johann Christof Leo in einer Zeitungsanzeige, dass er in seiner Instrumentenwerkstatt »Cimbale ohne Kiel/nebst anderen Flügeln anbietet«. Der aus Zeitz stammende Orgelbauer Walfried Ficker wiederum nennt das Instrument »Cymbal-Clavier«.⁵⁸

Christian Ernst Friederici (1709-1780) stammt aus Gera. Nachdem er bei dem Altenburger Orgelbauer Gottfried Heinrich Trost in den Jahren von 1734 bis 1736 gelernt hat, macht er sich selbstständig. In seiner Instrumentenwerkstatt baut er neben zahlreichen Orgeln, Clavichorde und Cembali auch das neue Hammerklavier, das in Sachsen bereits unter dem Namen »Pianoforte« bekannt war. In den Jahren 1745 und 1750 entwickelt er seine Pyramidenflügel. Die Klaviermechanik, die er dort einbaut, setzt die Kenntnis der Cristoforischen Mechanik voraus.⁵⁹

2. 6 Die Silbermann-Nachfolge

Silbermann hat einige direkte Schüler, die ihn nur wenige Jahre überleben. Einige dieser Schüler sind:

- Zacharias Hildebrandt (1688-1757)
- Johann Jacob Graichen (1700-1760)
- Johann Christoph Leibner (1711-1760)

⁵⁶ Vgl. Kammertöns/Mauser, 2006, S. 401.

⁵⁷ Vgl. Riedel /Henkel, 2005 Sp. 293.

⁵⁸ Vgl. Ebda.

⁵⁹ Vgl. Ebda., Sp. 294.

- Johann Georg Schön (1706-1760)

Heutzutage ist allerdings kein von ihnen signierter Flügel erhalten. Ein weiterer Nachahmer von Gottfried Silbermann ist Christof Michael Lencker (1718-1790), der nicht Orgelbauer, sondern gelernter Tischler ist. Er bearbeitet die Flügel Silbermanns nach und trägt zur Verbreitung der Instrumente bei.

Johann Heinrich Silbermann, der Neffe Gottfrieds, baut ebenfalls noch Instrumente mit einer fast unveränderten Klaviermechanik von Cristofori. Drei von ihm signierte Flügel, die um 1760 gebaut werden, sind bis heute noch erhalten.⁶⁰

3. Deutsche bzw. Wiener Prellzungenmechanik

Heutzutage ist nicht eindeutig klar, wie es zur Entwicklung der Prellmechanik kam, da immer wieder spärliche und widersprüchliche Quellen neue Rätsel aufgeben.⁶¹

3. 1 Anfänge

Ein Hauptproblem der Klavierbauer ist die Mechanik. Wenn man die Saite zu schwach niederdrückt, so kann es passieren, dass der Hammerkopf sie gar nicht erst berührt. Drückt man sie allerdings zu fest, so schlägt der Hammer die Saite in manchen Fällen sogar öfters an. Schnelle Tonwiederholungen bereiten den Klavierbauern auch Schwierigkeiten, denn diese sind wenig bis gar nicht möglich.⁶²

Eine erste Klaviermechanik, die nur mehr noch ganz entfernt an die Cristoforische erinnert, ist jene von den Brüdern Johann Gottlob (1741-1789) und Christian Salomon (1754-1812) Wagner. Sie wirken in Dresden und bauen gegen Ende des 18. Jahrhunderts Tafelklaviere. Der Klang des Instruments interessiert sie weniger als wie die Veränderungen, die sie an ihrem Instrument vornehmen.⁶³

⁶⁰ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 295-296.

⁶¹ Vgl. Ebda., Sp. 298.

⁶² Vgl. Wolters, 1969, S. 25.

⁶³ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 296.

3. 3 Die Mechanik nach Johann Andreas Stein mit beweglicher Prellzunge

Die sogenannte »Prellungenmechanik« ist eine Weiterentwicklung der simplen Prellmechanik, die in den deutschen Tafelklavieren verwendet wird. Die wesentliche Neuerung dabei ist, dass die Prellleiste durch eine bewegliche Prellzunge ersetzt wird. Später werden noch weitere Veränderungen vorgenommen.⁶⁸

3. 3. 1 Funktion

Das Ende des Tastenhebels bewegt sich beim Anschlag nach oben, wodurch sich von der Saite die Dämpfung abhebt.⁶⁹ Der Hammer wird zunächst an seinem hinteren Ende, das auch »Schnabel« genannt wird, von einer Kerbe in der beweglichen Prellzunge zurückgehalten.⁷⁰ Hat der Hammerkopf genug Höhe erreicht, löst sich der Schnabel aus der Kerbe und der Hammerkopf schleudert infolgedessen gegen die Saite.⁷¹

Klaviermechanik nach Johann Andreas Stein⁷²

⁶⁸ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 298.

⁶⁹ Vgl. Jan Marisse Huizing, *Frederic Chopin. Die Etüden*, 2009 Mainz, S. 131.

⁷⁰ Vgl. Baines, 2005, S. 165.

⁷¹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 298.

⁷² Vgl. Baines, 2005, S. 165.

Beim Loslassen der Taste wird die Saite wieder abgedämpft.⁷³ Die Achse senkt sich und der Schnabel gleitet an der beweglichen Prellzunge vorbei.⁷⁴ Diese wird dabei mittels einer Feder in ihre ursprüngliche Position zurückgezogen und der Hammer verbleibt auf dem Ruhepolster.⁷⁵ Die Hammerköpfe sind entweder aus massivem Birnenholz gebaut oder - wie bei Cristofori - hohl. Zudem sind sie von einer Lederschicht umgeben.⁷⁶

3. 3. 2 Auswirkungen

Die Klaviere von Johann Andreas Stein waren sehr beliebt und geschätzt. Wolfgang Amadeus Mozart lernt die Klaviere von Stein bei seiner ersten Reise nach Augsburg kennen. In einem an seinen Vater gerichteten Brief vom 17. Oktober 1777 äußert er sich begeistert über diese Instrumente. Da die Tasten einen geringen Tiefgang haben, zeichnen sich die Klaviere durch eine außerordentlich leichte Spielbarkeit aus. Nach dem Tod von Johann Andreas Stein übernimmt seine Tochter Nanette die Werkstatt. 1797 übersiedelt sie nach Wien, wo sie das Geschäft ihres Vaters weiterführt.⁷⁷

Der Wiener Klavierbau wurde von der Prellzungenmechanik das ganze 19. Jahrhundert hindurch stark dominiert.⁷⁸

Später fügten die Klavierbauer in Wien, als einzige Änderung der Mechanik von Stein, noch einen sogenannten Fänger hinzu. Dieser hat die Aufgabe den Hammer, nach dem Anschlag mit der Saite »aufzufangen«.⁷⁹

⁷³ Vgl. Huizing, 2009 Mainz, S. 131.

⁷⁴ Vgl. Baines, 2005, S. 165.

⁷⁵ Vgl. Huizing, 2009, S. 131.

⁷⁶ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 298.

⁷⁷ Vgl. Zeraschi, 1978, S. 100.

⁷⁸ Vgl. Erbrecht, 1981, S. 368.

⁷⁹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 299.

mit seinem belederten Köpfchen direkt berührt. Des Weiteren verzichtet Zumpe auf Fänger und verwendet stattdessen eine auf den Tasten liegende Hebel­dämpfung. Diese Form kostet wenig Material und ist daher auch billig. Der Klang des Instruments ist im Vergleich zu den Flügeln von Cristofori und Silbermann sehr hell und somit erstmals dem heutigen Klavier ähnlich. Aufgrund der hohen Nachfrage ist Zumpe bald nicht mehr in der Lage den Bedarf alleine abzudecken. Er schließt sich daher mit einigen anderen Instrumentenbauern wie Gabriel Buntebart (1769), Meincke Meyer (1740-1836), Americus Backers (1763-1778) und ab 1768 auch Adam Beyer (1770-1789) zusammen und baut mit ihnen gemeinsam ausschließlich Tafelklaviere.

Einige Jahre später, um 1783, ändert Zumpe, aufgrund der steigenden Ansprüche der Spieler, seine bisherige Form der Mechanik. Er baut einen Zwischenhebel ein und verwendet zusätzlich einen einstellbaren Stößler. Über Jahrzehnte wird diese überarbeitete Form der Mechanik in englischen Tafelklavieren, Kabinett­pianos und Pianinos verwendet.⁸⁴

4. 2 Die Klaviermechanik von John Broadwood

4. 2. 1 Entwicklung

Der Londoner Instrumentenhersteller John Broadwood baut ab 1771 seine ersten Tafelklaviere.⁸⁵ Das älteste, von ihm erhaltene Tafelklavier, stammt aus dem Jahre 1774.⁸⁶ Er ist dafür bekannt, dass er seine Instrumente in technischer Hinsicht ständig am neuesten Stand hielt. Bald darauf experimentiert er mit den zwischen Damm und Stimmstock angebrachten Spreizern, um eine bessere Stimmhaltung erreichen zu können.⁸⁷

Die sogenannte englische Stoßzungenmechanik entwickelt er in Zusammenarbeit mit den Instrumentenherstellern Backers und Stodart zunächst nur für Tafelklaviere. Ab ca. 1782 werden erstmals auch Flügel mit dieser Form der Mechanik hergestellt.⁸⁸

⁸⁴ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 300.

⁸⁵ Vgl. Kammertöns/Mausser, 2006, S. 401.

⁸⁶ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 300.

⁸⁷ Vgl. Erbrecht, 1981, S. 368.

⁸⁸ Vgl. Baines, 2005, S. 163.

4. 2. 2 Funktion

Beim Anschlag wird der Dämpfer vom Tastenende abgehoben, sodass die Saite frei schwingt.⁸⁹ Bei der Mechanik von John Broadwood ist im Tastenhebel eine bewegliche Stoßzunge eingebaut.⁹⁰ Diese wirkt ohne Zwischenschaltung eines Hebelgliedes oder Treibers direkt auf das abgestufte belederte Ende des Hammers, das beweglich von der sogenannten Achse festgehalten wird. Somit wird der Hammer beim Tastendruck in Richtung Saite bewegt.⁹¹

Nachdem die Saite vom Hammerkopf angeschlagen wird, wird dieser von einem Fänger festgehalten. Beim Loslassen der Taste wird der Ton wieder abgedämpft, da sich das Ende des Tastenhebels senkt.⁹² Auch der Fänger und der Hammer gleiten weiter herunter und die Stoßzunge springt mittels einer Feder wieder in ihre Ausgangsposition unter dem Hammerende zurück.⁹³

Klaviermechanik von John Broadwood, Backers und Stodart⁹⁴

⁸⁹ Vgl. Huizing, 2009, S. 133.

⁹⁰ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 301.

⁹¹ Vgl. Baines, 2005, S. 163.

⁹² Vgl. Huizing, 2009, S. 133.

⁹³ Vgl. Baines, 2005, S. 164.

⁹⁴ Vgl. Ebda., S. 165.

4. 2. 3 Auswirkungen

Ludwig van Beethoven ist wohl der bekannteste Benutzer von Flügel mit englischer Mechanik. Es waren vor allem deshalb seine bevorzugten Instrumente, weil sie eine große Klangfülle haben und weil sie widerstandsfähig waren. 1817 wurde ihm ein John Broadwood Flügel geschenkt, der all seinen Erwartungen entsprach. Er hält allerdings dem starken Spiel des Komponisten nicht lange stand.⁹⁵

Obwohl 1796 der Tonumfang auf C1-c4 erweitert wird, werden noch bis 1810 in manchen Fabriken Klaviere mit einem kleineren Umfang gebaut. Die Instrumentenhersteller verwenden zur Herstellung der schwarzen Tasten Ebenholz und für die weißen Tasten Elfenbein. Die ersten englischen Hammerklaviere ähneln von der äußeren Form noch stark den Cembali.

Mit seiner Klavierfabrik hatte sich John Broadwood in London ein bezeichnendes Geschäft aufgebaut. Jährlich lässt er ungefähr 400 Instrumente (hauptsächlich Tafelklaviere und Flügel) anfertigen, während seine Konkurrenten in London allenfalls in einem Jahr 40 Instrumente herstellen. Die Wiener Instrumentenhersteller bauen ebenfalls nur 40 Klaviere jährlich. In Deutschland wird noch weniger produziert, denn es gab zur damaligen Zeit noch keine Klavierfabriken wie in England, sondern es blieb dort nur der Klavierbauer allein oder mit einigen wenigen Gesellen.⁹⁶

5. Weiterentwicklung der Englischen Mechanik in Frankreich

5. 1 Der französische Klavierbau

Das Klavier hat es in Frankreich sehr viel schwerer festen Fuß zu fassen. Die ersten Modelle einer Hammermechanik hat es zwar schon von Jean Marius (1700-1716) gegeben, diese wirken aber - verglichen mit jenen von Cristofori - eher unbeholfen. Sie und einige spätere Erfindungen haben keine weiteren Auswirkungen auf den Instrumentenbau. Das Schaffen des Klavierbauers Sebastien Erards bleibt allerdings von entscheidender Bedeutung.⁹⁷ Er stammt aus Straßburg und fertigt bereits 1777 sein erstes Tafelklavier an. Es hat einen

⁹⁵ Vgl. Goebels, 1987, S 224.

⁹⁶ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 301-303.

⁹⁷ Vgl. Ebda. Sp 303.

Tonumfang von fünf Oktaven und wird nach englischem Vorbild mit Stoßmechanik gebaut.⁹⁸ Wie einige spätere Modelle zeigen, handelt es sich dabei um eine Kopie von einem Model von Johann Christoph Zumpe.

Die Entwicklung des Klavierbaus in England lässt sich kaum von der in Frankreich trennen. Vor der Französischen Revolution flüchtet Sebastien Erard nach England und gründet in London 1792 eine Filiale. Dort lernt er den englischen Klavierbau kennen und zeigt sich von der Erfindungskraft und der hohen Produktivität der Klavierfirmen wie Broadwood beeindruckt. Eine seiner bedeutendsten Erfindungen, die er sich auch am 24. September 1792 patentieren lässt, ist die der sogenannten »Agraffen«.⁹⁹

Agraffen, (Mittelteil des Bildes)¹⁰⁰

Bei Agraffen handelt es sich um Messingschrauben, die zwischen dem Wirbel und dem klingenden Teil der Saite angebracht sind. An deren oberen Ende sind Bohrungen angebracht, durch die die Saiten geführt werden. Sie werden nur bei sehr hochwertigen Flügeln montiert, während bei den anderen die Lage der Saiten durch Stifte und Stege fixiert wird. Ein weiterer Vorteil von Agraffen ist, dass sich durch sie die Stimmbarkeit erleichtert.¹⁰¹

5. 2 Mechanik mit doppelter Auslösung (»double echappement«) von Pierre Erard

Die Verwendung von Agraffen bedeutet bereits für den Klavierbau einen großen Schritt nach vorn. Eine wirklich entscheidende Veränderung für den modernen Flügel ist allerdings die neugestaltete Mechanik mit doppelter Auslösung durch Erards Neffen Pierre Erard. Er lässt

⁹⁸ Vgl. Erbrecht, 1981, S. 369.

⁹⁹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 302-303.

¹⁰⁰ Vgl. <http://www.kawai.de/grafik/agraffes.jpg>, [recherchiert, am 16. 08. 2012].

¹⁰¹ Vgl. <http://www.pian-e-forte.de/texte/lexikon.htm>, [recherchiert, am 16. 08. 2012].

sich diese Erfindung am 22. Dezember 1821 patentieren (double echappement, Nr. 4631). Es handelt sich hierbei um eine Mechanik, die wieder an Cristofori erinnert. Das Außergewöhnliche dabei ist, dass ein System feiner Hebel es ermöglicht, den Hammer zum wiederholten Anschlag zu bringen, auch wenn die Taste noch nicht in ihre Ruheposition zurückgekehrt ist.¹⁰²

5. 2. 1 Funktion

Betätigt man die Taste (t), so wird das Hebelglied (h) von der Pilote (p) nach oben bewegt. Der Hammerstiel (hs) ist über das Röllchen (r) mit dem Repetierschenkel (rs) verbunden, der durch die Repetierfeder (rf) gehalten wird. Mittels der Stoßzunge (sz) wird der Hammer dann Richtung Saite (s) gedrückt. Der Dämpfer wird durch die Hebelbewegung des Hebelglieds (h) nach unten gedrückt und gibt somit die Saite zum Schwingen frei. Die Auslösepuppe (ap) stoppt kurz vor der Berührung des Hammers mit der Saite die Bewegung der Stoßzunge. Dies hat zur Folge, dass der Hammer »auslöst«. Die Abknickschraube (as) hindert die Aufwärtsbewegung des Repetierschenkels (rs). Damit trifft der Hammer nun im freien Fall die Saite. Die Funktionen der Auslösepuppe und Abknickschraube sind ausschlaggebend dafür, dass man die Erfindung von Erard »Mechanik mit doppelter Auslösung« nennt.

Nachdem der Hammerkopf die Saite angeschlagen hat, wird dieser (wie auch schon bei der Englischen Mechanik) von einem Fänger (f) festgehalten, während der Hammerstiel verbunden mit dem Röllchen auf dem Repetierschenkel ruht. Lässt man die Taste ein wenig los, so wird der Hammer mit Hilfe der Federkraft des Repetierschenkels in »Fangposition« gehalten. Die Stoßzunge gleitet unter das Röllchen in ihre Ausgangsposition zurück und ermöglicht somit wieder einen erneuten Impuls für den Hammer.

Lässt man die Taste komplett los, gelangt das Hebelglied wieder in seine ursprüngliche Position zurück. Die Saitenschwingung wird durch die Dämpfung gestoppt, der Hammer löst sich vom Fänger und fällt auf den Hammerruhepolster (hp).¹⁰³

¹⁰² Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 303.

¹⁰³ Vgl. Huizing, 2009, S. 131-132.

System der Eisenspreizen nach Erard¹⁰⁷

Ein weiteres Ziel der Instrumentenbauer in Frankreich war es, den bis dato dumpfen Klang des Klaviers zu verändern. Dieser ist auf den Lederbezug der Hammerköpfe zurückzuführen.¹⁰⁸ In England kämpft man mit demselben Problem. Dort wird zunächst mit anderen Materialien experimentiert, unter anderem mit Molton, einem beidseitig gerauhten Textilgewebe.¹⁰⁹

Die Einführung des Filzbezuges für die Hammerköpfe, die sich bis heute in den Klavieren gehalten hat, geht auf den Klavierbauer Johann Heinrich Pape zurück.¹¹⁰ Er ist gebürtiger Deutscher, wirkt aber seit 1811 in Paris und wird dort unter dem Namen »Jean-Henri Pape« bekannt. 1826 erhält er auf die Verwendung von Filz als Hammerbelag ein französisches Patent.¹¹¹

Obwohl die Hammerköpfe immer schwerer und dicker werden, kann man dennoch, aufgrund der günstigen Hebelwirkung der Erardschen Klaviermechanik, die dicken Saiten schnell hintereinander anschlagen. Das Gewicht hat keine Auswirkung auf das Getriebe.¹¹²

6. Heutige Klaviermechanik, »Repetitionsmechanik«

Wirft man einen Blick auf die heutige Klaviermechanik mit ihren über 5000 Einzelteilen, so findet man ein wahres Meisterwerk an Berechnung und Präzision vor.¹¹³ In ihrer Grundlage

¹⁰⁷ Vgl. <http://www.claviersammlung.de/Boesendorfer.html>, [recherchiert, am 17. 08. 2012].

¹⁰⁸ Vgl. Kammertöns/Mauser, 2006, S. 403.

¹⁰⁹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 303.

¹¹⁰ Vgl. Erbrecht, 1981, S.369.

¹¹¹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 303.

¹¹² Vgl. Huizing, 2009, S. 43.

beruht sie mehr oder weniger auf der von Pierre Erards konstruierten »double echappement« Mechanik.¹¹⁴

6. 1 Weiterentwicklung der Klaviermechanik von Pierre Erard durch Henri Herz

Der am 2. Jänner 1808 in Wien geborene Henri Herz (Heinrich) war neben seiner Tätigkeit als Klavierbauer unter anderem auch als Pianist, Pädagoge und Komponist tätig. Er wird bereits mit zehn Jahren am Pariser Konservatorium aufgenommen und belegt zusätzlich zum Hauptfach Klavier dort auch noch einige theoretische Fächer in Kompositionslehre.

Als Klavierbauer wird er ab 1825 vorerst Mitarbeiter in einer Instrumentenwerkstatt und leitet von 1839 an seinen eigenen Betrieb. Bleibenden Ruhm erwirbt sich Herz allerdings durch die bis heute letzte substantielle Verbesserung der Klaviermechanik von Erard. In der Mitte des Jahrhunderts modifiziert er die »double echappement« Mechanik dadurch, dass er die nach ihm benannte Repetierfeder einbaut.

Bei der Pariser Weltausstellung von 1855 präsentiert er seine neu gebauten Instrumente und kann damit großen Erfolg feiern.¹¹⁵

In vielerlei Hinsicht bringen die Jahre um 1860 eine Zäsur im Klavierbau. Zahlreiche Patente zur Verbesserung der Resonanzbodenkonstruktion und viele andere Bauteile werden zwar noch einigen Klavierbauern zugesprochen, aber die technische Entwicklung ist im Wesentlichen abgeschlossen.¹¹⁶

6. 1. 1 Funktion der Mechanik

Drückt man die Taste (t) nach unten, so wird das Hebelglied (h) von der unten angebrachten Pilote (p) nach oben bewegt.¹¹⁷ Bei der modernen Mechanik wird das Hebelglied, das nun wesentlich größer und differenzierter gebaut ist, direkt von der Taste angehoben. Die Stoßzunge ist am Hebelglied angebracht und sieht von der äußeren Form einem

¹¹³ Vgl. Wolters, 1969, S. 51.

¹¹⁴ Vgl. Ebda., S. 51.

¹¹⁵ Vgl. <http://musikwissenschaften.com/herz.html>, [recherchiert, am 18. 08. 2012].

¹¹⁶ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 308.

¹¹⁷ Vgl. Huizing, 2009, S. 133.

6. 2 Die Entwicklung des Gusseisenrahmens

6. 2. 1 Der amerikanische Klavierbau

Erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts wird das Hammerklavier in Amerika bekannt. In der Zeitschrift »Massachusetts Gazette« vom 7. März 1771 findet sich seine erste Erwähnung. Das erste öffentliche Konzert mit dem Instrument gibt es im Jahre 1773 in New York.

Mehrere Quellen belegen, dass Musikinstrumente hauptsächlich aus England und Deutschland nach Amerika importiert wurden.

Die deutschen Emigranten Charles Albrecht (1759/60-1848) und Benjamin Crehore (1765-1831) aus Milton sind die ersten bedeutenden Klaviermacher in den USA. Die Zahl der Klavierfirmen wächst schnell an: bereits im Jahre 1820 werden 60 Namen von ansässigen Klavierfirmen genannt.

Der Klavierbauer Alpheus Babcock (1785-1842) wirkt ab 1815 in Boston. Eine seiner wichtigsten Erneuerungen im Klavierbau ist der 1825 erstmals verwendete Metallrahmen, den er bei Tafelklavieren einbaut, um die Saiten zu spannen.¹²² Er baut den Metallrahmen auch deshalb ein, um so die Verstimmungen der Saiten in den Griff zu bekommen, die auf die extremen klimatischen Veränderungen in Amerika zurückzuführen sind. Durch den Rahmen ist zu dem auch eine größere Lautstärke möglich.¹²³ Noch im gleichen Jahr erhält er ein amerikanisches Patent auf seine Erfindung, die sich in Europa zunächst nur langsam durchsetzt.

Jonas Chickering (1798-1853) arbeitet ebenso wie Babcock in Boston und ist bis zum Erscheinen von »Steinway« einer der erfolgreichsten Klavierbauer. 1840 lässt er sich seinen eigenen Eisenrahmen für Tafelklaviere patentieren und drei Jahre später auch für Konzertflügel.¹²⁴

Heinrich Engelhard Steinweg (1797-1871) ist allerdings die wichtigste Gestalt im amerikanischen Klavierbau.¹²⁵ 1850 überlässt er seine Instrumentenwerkstatt in Seesen bei

¹²¹ Vgl. Huizing, 2009, S. 134.

¹²² Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 307.

¹²³ Vgl. Baines 2005, S. 160.

¹²⁴ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 307.

¹²⁵ Vgl. Ebda., Sp. 308.

Braunschweig seinem ältesten Sohn Theodor, der das Unternehmen von seinem Vater weiterführt und später als »Grotrian-Steinweg« bekannt macht. Die Firma existiert noch heute unter diesem Namen.¹²⁶

Mit seinen jüngeren Söhnen geht er nach New York und eröffnet dort im Jahre 1853 seine neue Firma, die anfangs nur Tafelklaviere und ab 1856 auch Konzertflügel herstellt. 1860 bezieht er, nach mehrerem Wechseln der Produktionsräume eine neue Fabrik. Die technische Einrichtung und der arbeitsteilige Produktionsprozess sind hier bereits so weit fortgeschritten, dass sie mit den Verhältnissen in Europa nicht zu vergleichen sind.

Das erste Patent erhält sein Sohn Henry Steinway Junior (1831-1865) am 5. Mai 1865 für eine Flügelmechanik. Später werden ihm dann noch vier weitere genehmigt, die die Klaviermechanik von Erard verbessern. Eine weitere wichtige Neuerung der Steinway-Klavierbauer ist die kreuzsaitige Anordnung der Saiten bei Flügeln (Patent am 20. Dezember 1859). Zusammen mit dem im Flügel eingebauten Eisengussrahmen, der Mechanik und der kreuzsaitigen Anordnung der Saiten, ist somit der moderne Flügel geboren.

Seit 1862 baut Steinway auch Pianinos, bei welchen ebenfalls ein Gussrahmen eingebaut ist und es eine kreuzsaitige Anordnung der Saiten gibt. Die Produktion der Tafelklaviere, die bis zur Jahrhundertwende vorherrschend ist, wird nur langsam von dem Bau der Pianinos verdrängt.¹²⁷

6. 3 Die heutige Klavierproduktion

Im Jahre 1850 beträgt die Weltproduktion an Klavieren ungefähr 43. 000 Stück. Bis in das Jahr 1910 steigt sie auf etwa 600. 000 Stück an.¹²⁸ Bedingt durch den Ersten Weltkrieg (1914-1918) wird die Herstellung von Klavieren in Europa stark reduziert. 1913 werden in Deutschland noch etwa 175. 000 Instrumente hergestellt, 1916 nicht einmal mehr 10. 000. In den USA sind die Kriegsfolgen hingegen kaum spürbar. Dort wird der Gipfel der Produktion von Klavieren im Jahre 1923 mit 350. 000 Instrumenten erreicht.¹²⁹

Nach dem ersten Weltkrieg werden in Deutschland 1934 am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise lediglich rund 7. 200 Instrumente gebaut. Die Zahl steigt bis zu Beginn des zweiten Weltkrieges nur auf das Dreifache an.

¹²⁶ Vgl. Baines 2005, S. 160.

¹²⁷ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 308.

¹²⁸ Vgl. Baines, 2005. S. 160.

¹²⁹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 310.

Das Jahr 1945 bedeutet einen wesentlichen Einschnitt für den europäischen Klavierbau, da es kaum einen Markt für Instrumente, die Luxus symbolisieren gibt. In Deutschland sind zudem viele der großen Klavierbetriebe in Braunschweig, Leipzig, Liegnitz und Berlin zerstört worden.¹³⁰

Heutzutage wird der Klavierbau immer mehr von dem Angebot fernöstlicher Firmen bestimmt.¹³¹ Diese stammen vor allem aus Japan, wo die dort ansässige Firma »Yamaha« seit 1900 Klaviere herstellt.¹³² Die Produktion der asiatischen Firmen wird zunächst in Europa wenig beachtet. Seit den 1970-iger Jahren allerdings sind diese, meist preisgünstigen Instrumente, für den europäischen Klavierbau zur ernsthaften Konkurrenz geworden.¹³³

7. Das Klavier im 19. Jahrhundert

7. 1 Die Epoche der Romantik

Ludwig van Beethoven ist einer der wichtigsten Vorboten der Romantik. Er prägt die Musik des 19. Jahrhunderts und verkörpert den Typus des freien, autonomen Künstlers, dessen Musik Ausdruck intensiver Empfindung ist. Einer der bedeutendsten Wendepunkte der Geschichte – die Französische Revolution von 1789 – fällt in seine Lebenszeit. Das Bürgertum entwickelt ein neues Selbstbewusstsein und ist sich einem gemeinsamen Kulturerbe bewusst. Das Musikleben verlagert sich vom Hof in die bürgerlichen Salons und Akademien.

Die Romantik ist eine Epoche der Extreme, da die Komponisten mit herkömmlichen Konventionen brechen. Die Instrumentation der Werke wird vergrößert und der Umgang mit gewohnten Formen wird freier. Die Musiker experimentieren unter anderem mit neuen Klangwirkungen durch seltene Tonarten, ungewöhnliche Harmonien oder das Ineinanderfließen von Themen.

¹³⁰ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 311.

¹³¹ Vgl. Ebda., Sp. 312.

¹³² Vgl. Baines, 2005. S. 160.

¹³³ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 312.

In der »romantischen Epoche« werden Werke des Barock und der Renaissance wiederentdeckt und neu aufgeführt. Auch die Neubearbeitungen und das Sammeln von Volksliedern ist Teil der romantischen Rückbesinnung auf alte Gattungen.¹³⁴

7. 2 Entstehung des Virtuositums

Obwohl Ludwig van Beethoven das ganze 19. Jahrhundert durch seine Musik stark prägt, so beeinflusst er die Geschichte der Pianistik relativ wenig. Eine für die Klaviertechnik weitaus größere Bedeutung hat Carl Czerny (1791-1857), ein Schüler Beethovens.¹³⁵

Czerny entscheidet sich gegen die Laufbahn eines Virtuosen, da ihn die Aussicht auf lange Konzertreisen schreckt. Er konzentriert sich stattdessen mit großem Erfolg auf das Unterrichten und auf das Schreiben von Klavierschulen.¹³⁶ Sein Studienwerk »Schule der Geläufigkeit (op. 299)« fördert unter anderem das Spiel schneller Sprünge, Läufe, Terzen- und Oktavenpassagen.¹³⁷ Zu seinen Schülern zählen unter anderem Franz Liszt und Theodor Leschetizky.¹³⁸

In Paris hat Friedrich Kalkbrenner (1785-1849) als Pianist einen so guten Ruf, dass selbst Chopin, als er nach Paris kommt, bei ihm studieren will. Auch die Pianisten Johann Nepumuk Hummel (1778-1837) und Ignaz Moscheles (1794-1870) sind brillante Klaviervirtuosen und setzen mit ihren Etüden-Kompositionen neue Maßstäbe.

Die meisten der oben angeführten Pianisten erhalten ihre Ausbildung noch vor dem Jahre 1800. Sie werden von ihren Lehrern in klassischer Technik und in klassischem Geist erzogen worden. Obwohl sie keine Romantiker sind und dieser Epoche teilweise sogar skeptisch gegenüber stehen, gelten sie heutzutage als Wegbereiter des neuen Zeitalters, da die romantische Klavierkunst die Errungenschaften ihrer Vorgänger braucht.¹³⁹

Das Wesen der romantischen Klaviermusik ist allerdings die Tendenz der Erweiterung und Verfeinerung der Klangmittel. Die Passagen bewegen sich nun nicht mehr im engen Fünffinger- oder Oktavraum, sondern umfassen weite Teile der Klaviatur. Aus diesem Grund müssen auch ganz neue pianistische Bewegungsarten entwickelt werden.

¹³⁴ Vgl. John Burrows, *Klassische Musik*, London 2005, S. 167.

¹³⁵ Vgl. Wolters, 1969, S. 79.

¹³⁶ Vgl. Burrows, 2005, S. 172.

¹³⁷ Vgl. Erbrecht, 1981, S. 372.

¹³⁸ Vgl. Wolters, 1969, S. 79.

¹³⁹ Vgl. Ebda., S. 79-80.

Immer mehr und mehr wird beim Spiel von raschen Oktaven der Unterarm und das volle Armgewicht von der Schulter aus aktiviert. Durch eine seitliche Bewegung des Handgelenks (Schütteln, Drehen, Kreisen) wird die Spannweite der Hand von einer, auf zwei oder mehrere Oktaven erweitert. Der Daumenuntersatz kann nicht mehr in einer festen stabilen Bewegung ausgeführt werden, sondern muss mit einer geschmeidigen Wurfbewegung gespielt werden. Mit dem Spiel aus einer geschlossenen oder ruhigen Hand kommt man nicht mehr weit.¹⁴⁰

Auf diese Weise werden die klanglichen Möglichkeiten des Klaviers im Laufe der Zeit entscheidend erweitert und erreichen im Schaffen von Franz Liszt (1811-1886) ihren Höhepunkt. Er gilt als der bedeutendste Klaviervirtuose seines Jahrhunderts. Seine Art des Klavierspielens wird oft kopiert, allerdings nie von jemanden erreicht.¹⁴¹

7. 3 Franz Liszt als Reform der Klaviertechnik im 19. Jahrhundert

7. 3. 1 Franz Liszts musikalische Wurzeln

Franz Liszt wird am 22. Oktober 1811 in Raiding geboren. Schon früh erkennt sein Vater Adam Liszt (1776-1827) das musikalische Talent seines Sohnes und erteilt ihm vom sechsten Lebensjahr an den ersten Klavierunterricht. Parallel dazu besucht Liszt die Volksschule in Raiding.¹⁴²

Bereits mit acht Jahren sind Liszts Fähigkeiten am Klavier dermaßen überragend, dass ihm ungarische Magnaten ein Studien-Stipendium in Wien ermöglichen.¹⁴³ Dort wird er im Mai 1822 von Carl Czerny unterrichtet, der die Grundlagen für Liszts spätere technische Perfektion und seine ungewöhnliche Fähigkeit, Musikstücke vom Blatt zu spielen, legt. Als Lehrer für das Studium des Generalbasses und der Kompositionstechnik wird Liszt von Antonio Salieri ausgebildet.

Im Jahr 1823 kommt Liszt mit den Eltern nach Paris, wo er in Musiktheorie von Ferdinando Paer (seit 1824) und Antonin Reicha (seit 1826) unterrichtet wird. Den Lebensunterhalt bestreitet die Familie durch zahlreiche Auftritte des Sohnes.¹⁴⁴

¹⁴⁰ Vgl. Wolters, 1969, S. S. 80.

¹⁴¹ Vgl. Erbrecht, 1981, S. 372.

¹⁴² Vgl Detlef Altenburg, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005, Sp. 203.

¹⁴³ Vgl Hans Renner. *Musikgeschichte der Büchergilde*, Frankfurt 1965, S. 459.

¹⁴⁴ Vgl Altenburg, 2005, Sp. 204.

Im Todesjahr seines Vaters (1827) wird Franz als Lehrer und Virtuose bereits selbstständig. Die Begegnungen mit Berlioz, Paganini und Chopin sind bestimmend für seine weitere musikalische Entwicklung. Liszt legt größten Wert darauf eine möglichst umfangreiche allgemeine Bildung zu erhalten. Er wächst zunächst in den französischen Kulturkreis hinein, wo ihn abgesehen von der klassischen und romantischen Literatur hauptsächlich der »Saint-Simonismus« und die demokratisch-liberalen Ideen des katholischen Theologen Felicite Robert de Lamennais interessieren.

Liszts Ziel der erste Virtuose seiner Zeit zu werden, erreicht er in wenigen Jahren. 1835 lernt er die Gräfin »Marie d' Agoult« kennen. Aus dieser Verbindung gehen drei Kinder hervor. 1844 trennt er sich von der Gräfin und wird vier Jahre später Hofkapellmeister in Weimar. Dort gibt Liszt seine Tätigkeit als Virtuose nahezu auf und widmet sich der Komposition von Orchesterwerken.¹⁴⁵

Am 31. Juli 1886 stirbt Franz Liszt in Bayreuth, wo er am 3. August am städtischen Friedhof beigesetzt wird.¹⁴⁶

7. 3. 2 Liszts Klavierspiel

Liszt schreibt als junger Virtuose Klaviermusik vor allem deshalb, um das Publikum zu beeindrucken. Seine ersten Kompositionen stellen an den Solisten völlig neue Ansprüche. Es ist ihm gelungen die Ausdrucksmöglichkeiten seines Instrumentes, durch völlig neue Spieltechniken, zu erweitern.¹⁴⁷

Liszts musikalische Experimente gehen vom Klavier aus, denn als Virtuose kann er am ehesten seine neuartigen Vorstellungen durchsetzen. In der Improvisation kann er sich ohne weiteres von den herkömmlichen Formen und Satzweisungen lösen und neue Strukturen entwickeln, die rein aus dem Gefühl oder aus der Idee entstehen.¹⁴⁸

Liszts Klaviertechnik setzt unter anderem schnelle Sprünge über die ganze Tastatur, Tonleitern in alternierenden Oktaven und auf beide Hände verteilte Triller voraus. Noch dazu kommt der Einsatz von gehämmerten Oktaven, Tremoli, Glissandi und vollgriffigen Themen. Für manche Effekte am Klavier übernimmt Liszt auch Anregungen von der Violintechnik

¹⁴⁵ Vgl Renner, 1965, S. 460.

¹⁴⁶ Vgl Altenburg 2005, Sp. 224.

¹⁴⁷ Vgl. Burrows, 2005, S. 200.

¹⁴⁸ Vgl. Renner, 1969, S.461.

Nicolo Paganinis. Aufgrund seiner überragenden Klaviertechnik ist es Liszt möglich das Klavier wie ein Orchester einzusetzen.¹⁴⁹

7. 3. 3 Auswirkungen auf den Klavierbau

Mitunter ist das Klavierspiel Liszt so stark, dass einige Klaviere seinem Spiel nicht stand halten.¹⁵⁰ Die stilistischen Elemente und spezifischen Aspekte der Lisztschen Klaviertechnik stehen im engen Zusammenhang mit der Entwicklung des Klavierbaus. Liszt bevorzugt Flügel von Sebastien Erard, die mit Repetitionsmechanik ausgestattet sind. Diese Form der Mechanik ist die Voraussetzung, für die bis dahin unmöglichen Tonrepetitionen in Kompositionen wie der Campanella-Etüde oder der Tarantella. Auch die Verwendung der Metallspreizen spielt dabei eine große Rolle.¹⁵¹

7. 3. 4 Liszt Erneuerungen in der Musik

Unter den Komponisten und Interpreten des 19. Jahrhunderts ist Liszt einer der großen Visionäre, Neuerer und Mittler zwischen den Kulturen seiner Zeit. Er verbessert nicht nur die Klaviertechnik, sondern prägt auch als Lehrer mehrere Generationen von Pianisten aus aller Welt. In Weimar antizipiert er mit seinem Unterricht die Meisterkurse des 20. Jahrhunderts und als Dirigent bricht er mit den herkömmlichen Konventionen seiner Zeit. Als Komponist hinterlässt er ein bezeichnendes Oeuvre. Er leistet Beiträge zu allen Gattungen der Klaviermusik, der geistlichen und der weltlichen Chormusik, des Liedes und der Symphonik. Als einzige Ausnahme nimmt die Kammermusik eine eher spärliche Stellung in seinem Gesamtwerk ein.¹⁵²

Insbesondere in der Harmonik hat Liszt mit seinem kompositorischen Schaffen, neue Wege bestritten und neuartige Formprinzipien entwickelt, die in enger Wechselbeziehung mit dem Schaffen seiner Zeitgenossen, insbesondere Chopins, Berlioz', Schumanns und Wagners zu sehen sind. Unter anderem gilt er auch als ein Wegbereiter der Musik des 20. Jahrhunderts, da er z. B. mit dem Musikstück »Jeux d'eaux a la villa d'Este« den Impressionismus in der

¹⁴⁹ Vgl. Erbrecht, 1981, S. 372.

¹⁵⁰ Vgl. Goebels, 1987, S 225.

¹⁵¹ Vgl. Altenburg, 2005, Sp. 293.

¹⁵² Vgl. Ebda., 281-282.

Musik vorweg nimmt. Auch seine Spätwerke sind mit ihren Tendenzen zur Aufhebung der Tonalität Vorboten eines neuen Strukturdenkens in der Musikgeschichte.¹⁵³

8. Das Klavier als musikalisches Medium

8. 1 Bedeutung des Klaviers für die allgemeine Musiklehre

Der bei 1. 1 genannte Begriff »Klavier« als Bezeichnung für ein System von Tönen mit absolut festliegenden Höhen, deutet auf die engen Beziehungen hin, die zwischen Musiktheorie und den Klavierinstrumenten bestehen. Bei keiner anderen Instrumentengruppe hat die Konstruktion eine so wichtige Rolle gespielt, denn allein das Problem der Stimmung zieht sich durch die ganze Geschichte des Klaviers.

Gleichermaßen ist die Entwicklung der Harmonielehre ohne das Klavier kaum vorstellbar. Wirft man einen Blick auf die Musiktheoretiker des 16. Jahrhunderts und der Jahrhunderte zuvor, so sind diese meist Sänger, welche in Form von Chorbuchnotation komponieren und lehren. Als die Harmonik ein wesentlicher Bestandteil der Musik wird, verwenden die Theoretiker, die nunmehr meist Spieler von Tasteninstrumenten sind, die Partitur-Notierung. Des Weiteren benutzt man auch die Buchstabenpartitur, so wie z. B. die deutsche Orgeltabulatur. Diese Form der Notation ermöglicht einen besseren Einblick in das Satzgefüge der Stücke und durch die Instrumente mit Klaviatur ist es nun auch möglich mehrere Stimmen gleichzeitig spielen zu können.¹⁵⁴

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts kommt es zur Entwicklung des Generalbasses (»Basso continuo«). Hierbei handelt es sich um eine musikalische Kurzschrift, bei welcher eine bezifferte Bass-Stimme notiert wird, die aus dem Stegreif durch Akkorde ergänzt werden kann. Der Dreiklang bildet ab sofort die Basis des harmonischen Grundgerüsts.¹⁵⁵ Für die Komponisten und Kapellmeister der damaligen Zeit wird nun die Beherrschung eines Tasteninstrumentes absolut notwendig.¹⁵⁶

¹⁵³ Vgl. Altenburg, 2005, Sp. 282.

¹⁵⁴ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 288.

¹⁵⁵ Vgl. Michels, 1977, S. 101.

¹⁵⁶ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 288-289.

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts kommt es schließlich zur Einführung der temperierten Stimmung, die Hand in Hand mit der Konstruktion des Quintenzirkels geht.¹⁵⁷

8. 2 Das Klavier in der Musikpraxis

Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts wird das Klavier hauptsächlich von Berufsmusikern und musikalisch höher gebildeten Dilettanten gespielt.¹⁵⁸ Im Zuge der Erweiterung der Klaviatur ab dem Jahre 1700 nehmen die Tasteninstrumente nun eine Vorrangstellung in der Musikpraxis ein. Zuvor werden ihnen Zupfinstrumente, besonders die ohne Notenkenntnis zu beherrschende Laute, vorgezogen.

In den pädagogischen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts umfasst die Beherrschung eines Tasteninstrumentes auch die Unterweisung im Generalbass, im Choralspiel und im Tabulaturspiel. Der Liebhaber begnügt sich allerdings mit der Kenntnis des Generalbassspiels.¹⁵⁹

Im Zuge der Erfindung der Hammermechanik wird das Klavier immer mehr zu einem Instrument der Allgemeinheit, bis es dann im 19. Jahrhundert zum beliebtesten Konzert- und Hausinstrument aufsteigt. Die Tastenspielkunst gehört von nun an zur Erziehung und wird zum Statussymbol der sogenannten »höheren Töchter«.

Bis heute ist das Klavier im häuslichen Bereich das meistgespielte Instrument.¹⁶⁰

8. 2. 1 Repertoire

Das Solorepertoire des Klaviers ist äußerst umfangreich, denn nahezu jeder große Komponist zwischen Josef Haydn und Pierer Boulez schreibt bedeutende Klavierkompositionen. Eine auffällige Ausnahme bilden Hector Berlioz, Richard Wagner sowie die Komponisten der italienischen Oper.¹⁶¹

¹⁵⁷ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 289.

¹⁵⁸ Vgl. Kammertöns/Mauser, 2006, S. 398.

¹⁵⁹ Vgl. Riedel/Henkel, 2005, Sp. 289-290.

¹⁶⁰ Vgl. Kammertöns/Mauser, 2006, S. 398.

¹⁶¹ Vgl. Baines, 2005, S. 165.

8. 3 Die Symbolik des Klaviers

Marshall McLuhan ist einer der einflussreichsten Medientheoretiker des 20. Jahrhunderts. Ihm zufolge sind alle Musikinstrumente Erweiterungen oder Ersatz menschlicher Körperteile. Das Klavier kann in diesem Sinne als eine musikalische Prothese verstanden werden, die einem einzelnen Menschen komplexe musikalische Äußerungen ermöglicht, die er lediglich mit seinem Körper – etwa durch Händeklatschen oder durch die Stimme – nicht zustande bringen könnte. Die menschlichen Möglichkeiten werden durch den Werkzeugcharakter des Klaviers erweitert wenn nicht sogar ersetzt, da das Instrument durch seinen Tonumfang einer einzelnen Person die Erprobung und Ausarbeitung komplexer Polyphonie ermöglicht. Demzufolge ist das Klavier ein zentrales »Werkzeug« der westlichen Kunstmusik.

Beim Klavierspielen sind allerdings nicht nur die Finger in Bewegung. Der Pianist spielt unter dem Einsatz von Rücken, Schultern, Handgelenken, Armen und Füßen. Seine Gedanken und Gefühle spielen dabei auch eine wesentliche Rolle. Beim Tastenanschlag verselbstständigt sich der Ton. Mittels der Klaviermechanik werden die Hämmer in Bewegung gebracht, die wiederum die Saiten zum Schwingen bringen. Durch die Art des Anschlages können Toncharakter und Tonstärke verändert werden. Aber nicht nur der Pianist selbst entscheidet über den Klang des Instrumentes. Die Tonhöhe ist auch von Länge, Spannung und Saitendicke abhängig. Der Toncharakter hängt von der Beschaffenheit des Gehäuses (Volumen, Material, Gewicht) ab.¹⁶²

¹⁶² Vgl. Kammertöns/Mauser, 2006, S. 404-405.

9. Resümee

9. 1 Zur Klassifikation der Tasteninstrumente

Die Klassifikation der Tasteninstrumente gestaltet sich in der Tat als äußerst schwierig.

Betrachtet man das moderne Klavier von dem Standpunkt aus, dass die Saiten über einen Gusseisenrahmen gespannt sind, der von einem Resonanzkasten aus Brettern bestehend gehalten wird, so ist es den Chordophonen (Saitenklingern) zuzuordnen,.

Drückt man beim Klavier die Taste nach unten, so schlägt der Hammer an die Saite und bringt sie dadurch zum Klingen. Geht man also rein von der Tonerzeugung aus, so ist das Instrument den Schlaginstrumenten zuzuordnen. Die heutige Klaviermechanik ermöglicht es allerdings, dass der Pianist die Dynamik jedes Tones differenzieren kann. Beim Cembalo hingegen werden die Saiten nicht geschlagen, sondern durch deren Mechanik gezupft. Egal ob man die Taste schnell, langsam, fest oder weniger fest hinunter drückt, die Saite wird jedes Mal gezupft. »Laut« oder »leise« zu spielen ist daher nicht möglich. Der Spieler kann allerdings bei dem Klavier, wie bei dem Cembalo, bei manchen modernen Klavierstücken die Saiten mit der Handfläche abdämpfen oder diese auch mit den Fingern zupfen, indem er in den geöffneten Flügel hineingreift. Die Spielweise des Klaviers kann somit sehr vielfältig sein.

Die Kirchenorgel wird den Aerophonen (Luftklingern) zugeordnet. Stücke dynamisch zu spielen ist bei diesem Instrument nur durch die unterschiedlich vielen Register möglich. Je mehr der Organist verwendet, umso stärker und intensiver ist das Klangerlebnis.

9. 2 Zu den unterschiedlichen Klaviermechaniken

Der heutige moderne Flügel, so wie wir ihn kennen, musste eine lange Entwicklung durchmachen. Dazu gehören z. B. die Hammerköpfe, die äußere Form, der Gusseisenrahmen, die Mechanik, die Stimmung und die Anordnung der Tasten. All diese Dinge erscheinen uns heute als selbstverständlich.

Den ersten Schritt zu einer hochwertigen Klaviermechanik tätigte Bartolomeo Cristofori. Seine Erfindung blieb für einige Jahrzehnte unübertroffen.

Vergleicht man die Mechanik von Cristofori mit der späteren Englischen Mechanik, so sind einige Gemeinsamkeiten, wie etwa die Stoßzunge, zu finden. Bei der Mechanik von Cristofori ist sie direkt mit dem Tastenhebel verbunden, wirkt aber auf Grund des Treibers nur indirekt auf den Hammerkopf. Bei der Englischen Mechanik ist die Stoßzunge zwar auch in den Tastenhebel eingeachst, wirkt aber direkt auf den Hammerkopf.

Vergleicht man die Mechanik von Cristofori mit der späteren entstandenen Wiener Mechanik, so lassen sich bezogen auf die Bauweise keine Gemeinsamkeiten finden. Obwohl die Wiener Mechanik erst viel später entstanden ist, wirkt sie verglichen mit der Christoforischen einfach und primitiv.

Stellt man nun die beiden historisch entstandenen Klaviermechaniken («Englische« und »Wiener«) gegenüber, so fällt auf, dass die beiden Hammerköpfe in verschiedene Richtungen zeigen. Bei der Wiener Mechanik schlägt der Hammer die Saite zum Spieler hin an, während er bei der Englischen vom Pianisten weggerichtet ist. Des Weiteren sind die Hammerköpfe bei der Englischen Mechanik erheblich dicker und schwerer als bei Wiener Klavieren.

Die Funktion der Stoßzunge bei den Englischen Klavieren ist mit der beweglichen Prellzunge bei Wiener Klavieren vergleichbar, da das gleiche Prinzip nur in einer abgeänderten Form angewendet wird.

Die Stoßzunge ist so konzipiert, dass sie beim Tastenanschlag von der einstellbaren Auslösung und vom Hammerstiel wegrutscht und wieder in ihre Ausgangsposition zurückfällt. Betätigt man bei einem Klavier mit Wiener Mechanik die Taste nach unten, so wird das Ende des Hammers so lange von der Prellzunge zurückgehalten, bis er von ihr in Form einer vorbeigleitenden Bewegung freigegeben wird. Obwohl sich also die Mechanik in der Bauweise unterscheidet, wird bei der Funktion ein ähnliches Prinzip angewendet.

Die Funktionsweise der Englischen Mechanik hat sich in der heutigen modernen Repetitionsmechanik erhalten, denn auch hier wird eine Stoßzunge, in einer weitaus komplizierteren Form, verwendet.

10. Bibliographie

Altenburg, Detlef, Artikel »Liszt, Franz«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2005.

Baines, Anthony, *Lexikon der Musikinstrumente. Sonderausgabe*, J. B. Metzler Stuttgart Weimer September 2005.

Burrows, John, *Klassische Musik*, London 2005.

Erbrecht, L. Hoffmann, Artikel »Klavier«, in: Marc Honegger und Günther Massenkeil (Hrsg.), *Das große Lexikon der Musik*, Sachteil, Bd. 4, Freiburg Basel Wien 1981.

Goebels, Franz, Artikel »Abenteuer Klavier«, in: Hermann Moeck (Hrsg.), *Fünf Jahrhunderte deutscher Musikinstrumentenbau*, Hannover 1987.

Hornbostel, Erich Moritz von/Sachs, Curt: *Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch*. In: *Zeitschrift für Ethnologie*. Bd. 46, Nr. 4–5, 1914.

Huizing, Jan Marisse, *Frederic Chopin. Die Etüden*, Mainz 2009.

Kammertöns, Christof/Mauser, Siegfried, *Lexikon des Klaviers. Baugeschichte-Spielpraxis-Komponisten und ihre Werke-Interpreten*, Laaber Verlag Köthen 2006.

Michels, Ulrich, *dtv Atlas Musik. Band 1, Systematischer Teil, Musikgeschichte von den Anfängen bis zur Renaissance*, München 1977.

Reichling, Alfred, Artikel »Orgel«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 7, Kassel u. a. 2005.

Riedel, Friedrich Wilhelm/Henkel, Hubert, Artikel »Klavier«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 5, Kassel u. a. 2005.

Renner, Hans, *Musikgeschichte der Büchergilde*, Frankfurt 1965.

Sachs, Curt, *Reallexikon der Musikinstrumente*, Hildesheim 1962.

Wolters, Klaus, *Das Klavier. Eine Einführung in Geschichte und Bau des Instruments und in die Geschichte des Klavierspiels*, Bern und Stuttgart 1969.

Zeraschi, Helmut, *Die Musikinstrumente unserer Zeit. Ein Lese- und Nachschlagewerk*, Leipzig 1978.

11. Internetquellen

<http://home.arcor.de/c.ludwigsen/tasten/klavier/kap122.htm> [recherchiert, am 04. 08. 2012].

<http://www.instrumentamusicae.de/begriffe/klassifikation/> [recherchiert, am 30. 7. 2012].

<http://www.squarepianos.com/actions.htm> [recherchiert, am 07. 08. 2012].

<http://www.clavier-am-main.de/sammlung/sammlung.html> [recherchiert, am 07. 08. 2012].

<http://www.kawai.de/grafik/agraffes.jpg>, [recherchiert, am 16. 08. 2012].

<http://www.pian-e-forte.de/texte/lexikon.htm>, [recherchiert, am 16. 08. 2012].

<http://musikwissenschaften.com/herz.html>, [recherchiert, am 18. 08. 2012].

<http://www.claviersammlung.de/Boesendorfer.html>.